
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9.07

DOI 10.5281/zenodo.15011054

Научная статья

ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ И СМЕРТИ У ВРАЧЕЙ С ОПЫТОМ СМЕРТИ ПАЦИЕНТА: БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ATTITUDES TOWARDS LIFE AND DEATH IN PHYSICIANS WITH EXPERIENCE OF PATIENT DEATH: A BIBLIOGRAPHIC REVIEW

ЗАБРОДА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Тихоокеанский государственный медицинский университет.

МЕДВЕДЕВА ВЛАДИСЛАВА АНДРЕЕВНА,

преподаватель,

Тихоокеанский государственный медицинский университет.

ZABRODA KRISTINA ALEKSANDROVNA,

Pacific State Medical University.

MEDVEDEVA VLADISLAVA ANDREEVNA,

Teacher,

Pacific State Medical University.

В данной статье рассматривается проблема отношения к жизни и смерти у тех, кто непосредственно взаимодействует с феноменами умирания своих пациентов, – медицинских работников. Охарактеризована взаимосвязь между отношением врачей к смерти своих пациентов и личностными и профессиональными факторами. Выявлены последствия оказания помощи в конце жизни для психологического состояния врачей. В результате определены факторы, которые влияют на отношение врачей к смерти своих пациентов.

This article examines the problem of attitudes towards life and death among those who directly interact with the phenomena of their patients' dying – medical professionals. The relationship between the attitude of doctors to the death of their patients and personal and professional factors is characterized. The consequences of providing end-of-life care for the psychological state of doctors are revealed. As a result, the factors that influence the attitude of doctors to the death of their patients have been identified.

Ключевые слова: *отношение к жизни, отношение к смерти, умирание, медицинский персонал, врачи, медсестры, паллиативная помощь, хосписы, онкологические центры, интенсивная терапия.*

Key words: *attitude to life, attitude to death, dying, medical staff, doctors, nurses, palliative care, hospices, cancer centers, intensive care.*

Введение.

Вопросы жизни и смерти будоражили умы людей и, в особенности, великих мыслителей ещё с древних времён. Кто-то боялся и даже избегал тем смерти: «Не чешите там, где не чешется», – советовал великий американский психиатр Adolf Meyer. А кто-то, напротив, смело смотрел ей прямо в лицо: «Все мы уверены в своей смерти, так почему же нам не оставаться спокойными?», – вопрошал немецкий философ Friedrich Nietzsche. Можно заметить, что данная тема весьма неоднозначна и зачастую вызывает споры даже среди современников, что весьма справедливо, ведь у каждого из нас свой опыт столкновения со смертью, которая, с точки зрения экзистенциальной психологии, является одной из четырёх данностей человеческого существования [5].

Тем не менее, приблизиться к разрешению столь животрепещущей проблемы вполне возможно. Для этого стоит обратить внимание на труды Irvin D. Yalom, который является одним из самых ярких основоположников экзистенциального подхода. В одной из своих работ («Экзистенциальная психотерапия») он выражает несколько неочевидное мнение, говоря, что смерть – это то, что «чешется» (влияет на нас) постоянно, а сформировавшееся отношение к ней воздействует на нашу жизнь и психологическое развитие, имея огромное значение в получаемом внутреннем опыте [5]. В повседневной жизни понимание своей экзистенциальности не осознаётся, просачиваясь в область сознания лишь при непосредственном или опосредованном контакте с ней. Ситуация столкновения со смертью по своей сути амбивалентна, отсюда происходит двойственность её влияния на нас: с одной стороны, такая встреча может вселить ужас перед небытием и конечностью существования, оказывая разрушительное действие на человека, а с другой – придать жизни смысл, сделать ее более полной и содержательной [2].

Понимая это, мы приходим к осознанию того, что жизнь и смерть взаимосвязаны между собой; они существуют одновременно; смерть, непрерывно проникая в пределы жизни, оказывает огромное воздействие на наш опыт и поведение. Говоря про одновременное существование жизни и смерти, стоит провести аналогию с цитатой Michael Seignevr de Montaigne: как «не последний шаг создаёт усталость: он лишь её обнаруживает», так и не последний день приближает нас к смерти, мы взаимодействуем с ней каждый день, каждое мгновение [5]. И, если обычный человек сталкивается с этой экзистенциальной данностью лишь время от времени, то существует ряд профессий, которые непосредственно взаимодействуют с судьбами других людей, а иногда и вершат их. К числу таких профессий относятся военные, спасатели и, конечно же, врачи.

Отношение к жизни и смерти у врачей.

Тема отношения к жизни и смерти среди медицинских работников не получила популярности в отечественной научной литературе, тем не менее, западные коллеги активно её исследуют. Основная часть таких исследований направлена на изучение младшего медицинского персонала в хосписах и онкологических центрах; относительно узкоквалифицированных специалистов данных практически нет, хотя именно они занимаются вопросами, связанными со смертью и согласием: природа смерти, смерть мозга, использование органов умерших, принятие решений о продолжении, прекращении или бесполезности лечения для дееспособных и недееспособных пациентов, в том числе и детей, сообщение плохих новостей родным и пр. [6; 7]. Данные вопросы несут за собой огромную ответственность врача, фактически решающего судьбы своих пациентов, отсюда недостаточная освещённость темы требует расширения исследовательского интереса. Но не менее важным является и отношение к смерти младшего медицинского персонала, взаимодействующего с умирающими на протяжении длительного срока.

Медсестры, работающие в онкологических центрах и хосписах, в процессе оказания помощи своим пациентам довольно часто сталкиваются с феноменом смерти. А в силу спе-

цифики своей профессии нередко проникаются эмпатией к вверенным им подопечным, оказываясь тесно связанными с тревогами и надеждами как самих пациентов, так и их семей (De Araújo et al., 2004) [9]. По мнению М.В. Кукиной (2015), ожидание смерти и её наступление – это одни из самых глубоких экзистенциальных фрустраций. Смерть, а тем более другого человека может фрустрировать нас сразу с трёх разных сторон. Во-первых, смерть других, в какой-то степени является нашей собственной социальной смертью, что вызывает в нас чувство глубокой тревоги. Во-вторых, смерть другого человека напоминает нам о нашей собственной конечности существования. В-третьих, фрустрации, вызываемые ожиданием смерти, становятся причиной глубоких психосоматических изменений в нашем организме, порой даже приводящих к летальному исходу. Возникающие в процессе работы чувства по отношению к смерти и умирающим могут как положительно, так и отрицательно сказываться на способности медиков оказывать качественную медицинскую помощь (Iranmanesh et al., 2009; Wu and Volker, 2009) [3; 9], что позволяет нам говорить о важности исследований в данном направлении.

Так, было выявлено, что зачастую оказание помощи в конце жизни вызывает у медсестер и лиц, осуществляющих уход за умирающими пациентами, некоторые нежелательные эмоции и установки, такие как печаль (Wallerstedt and Andershed, 2007; Ungureanu and Sandberg, 2008; Weigel et al., 2007), грусть (Brajtman et al., 2007; Weigel et al., 2007), беспомощность и тревожность (Weigel et al., 2007), чувства разочарования и потери (Brajtman et al., 2007; Wallerstedt and Andershed, 2007), апатии и гнева (Ungureanu and Sandberg, 2008; Weigel et al., 2007), а также чувство вины после смерти пациента (LeSergenta, 2005; Ungureanu and Sandberg, 2008) [9]. Последнее, по мнению Vilela et al. (2023), характерно и для врачей интенсивной терапии, сталкивающихся с летальным исходом при неудачной операции. Более того, эти переживания могут усугубляться, характерными для деятельности врача, эмоциональной нагрузкой на грани истощения; отсутствием положительной обратной связи; а также изоляцией на рабочем месте и слабыми сетями поддержки [14].

Исследования показывают, что многим медсестрам, врачам и студентам медицинских вузов трудно смириться со смертью (Mallory, 2003). Это требует поддержания эмоционального равновесия наряду с научными навыками и точным восприятием (De Araújo et al., 2004) [9]. Позитивное восприятие смерти снижает страх и тревогу перед столкновением с ней, в то время как негативное восприятие смерти заставляет медсестер ощущать явные внутренние ограничения при уходе за пациентами, испытывающими боль и/или избегающими умирания и всего с этим связанного [11]. Исходя из этого, специалистам необходимо знать своё личное отношение к смерти, поскольку оно будет определять способ ухода за неизлечимо больным пациентом (De Araújo et al., 2004), в результате чего решение проблем смерти и умирания в целом может стать фактором риска для профессионального выгорания (Ungureanu and Sandberg, 2008) [9]. Согласно данным S. Vandebroek et al. (2012) среди бельгийских врачей частота выгорания составила 22 %, в то время как среди населения в целом этот показатель был лишь 0,8 % [4].

По результатам исследования М.В. Кукиной (2015), было выявлено, что среди медицинского персонала хосписа страх смерти выражен у 22 % исследуемых; ровно такой же процент обозначили своё нейтральное отношение по данному вопросу, говоря, что смерть является частью жизни, и нужно воспринимать её как что-то неизбежное, данность бытия. 19 % отметили за собой принимающую позицию, веря в существование загробной жизни и в то, что душа бессмертна, а смерть обещает избавление последней от оков мирских. 12 % придерживаются понимания смерти как освобождения от проблем, снятия с себя физических и психологических страданий. Избегание смерти, в том числе чувств, мыслей и разговоров с этим связанных, составило 16 % среди всех медицинских работников хосписа [3].

Представленные выше данные крайне важны для понимания отношения врачей к во-

просам жизни и смерти своих подопечных. И, расширяя проблематику данной темы, уже другие исследователи, выявили, что существует взаимосвязь между отношением врачей к смерти своих пациентов и определёнными личностными и профессиональными факторами. Сюда вошли возраст, пол, религия, эмоциональный интеллект, прошлый, в том числе самый первый, и настоящий опыт общения со смертью и умирающими, получение специфического образования в области ухода в конце жизни и многолетний клинический опыт. Также немалую роль играет частота столкновения врача с летальными исходами: чем больше мы сталкиваемся со смертью и умиранием, тем точнее осознаём свои собственные эмоции [7; 9; 11].

Возраст. Было обнаружено, что молодые люди, как правило, сообщают о более высоком уровне тревоги по поводу смерти, в сравнении с людьми среднего возраста (Abdel-Khalek and Al-Kandari, 2007). Так, обсуждая проблемы EOL (End of Life), то есть заключительного периода в жизни человека (часы, дни, недели, месяцы), в течение которого с медицинской точки зрения очевидно, что смерть неизбежна или невозможно предотвратить терминальное состояние, пожилые медсестры чувствуют себя более комфортно, нежели молодые (Deffner and Bell, 2005; Kurz and Hayes, 2006) [9; 13].

П.А. Балканска (2012), в ходе своего исследования, дополняет эти данные, указывая на две параллельные тенденции: снижение страха процесса умирания и возрастание страха самой смерти по мере увеличения возраста медработников. Так, самые высокие показатели по шкале «страх процесса умирания» были выявлены у респондентов 20-30 лет, а самые высокие показатели непосредственно страха смерти – у исследуемых 45-60 лет. Интересным также оказалось и то, что для врачей в большей мере был характерен страх собственной смерти, а для медсестер – страх смерти других [1].

Пол. По мнению Abdel-Khalek and Al-Kandari (2007), в зависимости от пола имеются различия в отношении к смерти между мужчинами и женщинами, что является результатом дифференцированной социализации полов и подтверждается исследованиями, проведенными Abdel-Khalek and Al-Kandari (2007) на арабской выборке. Так, было выявлено, что женщины в большей мере восприимчивы к мыслям и чувствам, связанным со смертью, нежели мужчины, которые чаще предпочитают держать эти мысли и чувства под контролем (Abdel-Khalek and Al-Kandari, 2007). Высокий уровень тревожности по поводу смерти, отмечающийся именно среди женщин, способствует повышению сопереживания умирающим и скорбящим людям, вызывая желание помочь им справиться с их испытаниями. Это также связывается (Abdel-Khalek and Al-Kandari, 2007) с более высоким уровнем эмпатии, который, согласно полученным в исследовании данным, коррелирует с более высоким уровнем страха смерти. Однако, по мнению другого автора (Barrere et al., 2008), пол не является существенным фактором в понимании вопроса отношения к смерти [9].

Опыт столкновения со смертью. Исследования, описанные Khaled et al. (2010), выявили взаимосвязь между воспоминаниями о первом опыте смерти, тревогой по поводу смерти и отношением к смерти (Knight et al., 2000), а также обнаружили, что опыт общения с умирающими людьми влияет на изменение отношения к данному вопросу (Barrere et al., 2008). В исследовании, проведенном среди 110 студентов-медсестёр, было обнаружено, что предыдущий опыт смерти отрицательно коррелировал с позитивным отношением к уходу за людьми в конце жизни ($r = -0,178$) (Iranmanesh et al., 2009) [9]. Также, по результатам уже другого исследования, где сравнивалось отношение студенток-медсестёр из Кермана и Бама в Иране к смерти и уходу за умирающими пациентами, было обнаружено, что студентки-медсестры Бама, которые имели больший опыт встречи со смертью из-за землетрясения на Баме в декабре 2003 года, меньше боялись смерти, и в то же время с меньшей вероятностью оказали бы помощь людям в конце жизни по сравнению со своими коллегами в Кермане [8].

Образование. Как показали результаты исследования Iranmanesh S. et al. (2008), те, кто осведомлен о смерти и умирании, имеют более позитивное отношение к уходу за умираю-

щими людьми, чем респонденты не получившие информации по данной теме. Исследование предполагает, что добавление образования по паллиативной помощи в учебную программу сестринского дела крайне необходимо для улучшения качества медицинской помощи в конце жизни. Отсутствие подготовки по основам ухода за неизлечимо больными пациентами, а также сегодняшнее предвзятое негативное представление о смерти, по мнению Puente-Fernández et al. (2020), заставляют медицинских работников испытывать сильный стресс и фрустрацию, что довольно часто приводит к тому, что они начинают избегать этих ситуаций, тем самым закрываясь от пациента и лишая его возможности поговорить и встретить достойную смерть. Важные шаги к разрешению данной проблемы предприняли Leviton D. and Fretz B. (1979): в ходе исследования они сформировали две выборки, в первую эмпирическую группу вошли студенты двух классов, проходящих образовательный курс о смерти (death education course); во вторую группу сравнения - студенты, изучающие половое воспитание и вводную психологию. Все студенты выполнили различные поведенческие, мотивационные и демографические тесты в начале и в конце своих курсов. Результаты показали, что в начале обучения студенты первой группы не сильно отличались от студентов других курсов по своим убеждениям, установкам и подготовке. Тем не менее, по окончании образовательного курса о смерти было выявлено, что он действительно повлиял на взгляды студентов таким образом, что они начали рассматривали смерть как более доступную для понимания и хотели пережить ее в более межличностном контексте по сравнению с предложенным технологическим [10]. Khaled et al. (2010), проведя обширный обзор стандартизированных образовательных программ обучения, таких как end of life nursing education consortium (консорциум по обучению сестринскому делу в конце жизни), выявили наиболее эффективные методы, позволяющие изменить отношение медсестёр к смерти. В данные методы вошли ролевые игры, тематические исследования, рефлексия и открытое обсуждение, позволяющие задуматься о том, что такое уход из жизни [9].

Ещё одним немаловажным фактором, влияющим на отношение врачей к смерти своих пациентов, является *эмоциональный интеллект (ЭИ)*. Park JY et al. (2019) в своей научно-исследовательской работе описывали эмоциональный интеллект как способность понимать свои эмоции и эмоции других, эффективно использовать их, соответствующим образом приспособиваясь к различного рода ситуациям. Также стоит отметить, что ЭИ способствует преодолению рабочего стресса, который негативно влияет как на самих медицинских работников, так и на их пациентов и больницу в целом. По результатам исследования, проведённого Park JY et al. (2019), эмоциональный интеллект показал значительную связь с профессиональной должностью, академической степенью и тем, получил ли испытуемый образование в области EOL care (паллиативной помощи, предназначенной для людей, приближающихся к смерти) [11; 15]. В частности, эмоциональный интеллект был выше среди младших медсестер, нежели среди медсестер общего профиля (t -критерий = 2,01, p (уровень значимости) = 0,047), выше среди тех, кто имел как минимум степень бакалавра или магистра, чем среди тех, кто имел степень младшего специалиста (F -критерий Фишера = 3,73, p = 0,027), и выше среди тех, кто получил образование по уходу за больными в конце жизни, в сравнении с теми, кто такого образования не имел (t -критерий = 2,00, p = 0,047). Отношение к уходу из жизни своих пациентов было более позитивным среди тех, кто имел по крайней мере степень магистра, нежели среди тех, кто имел степень младшего специалиста или бакалавра (F -критерий Фишера = 7,44, p < 0,001) и среди тех, кто ранее переживал смерть пациента не менее 11 раз (F -критерий Фишера = 4,77, p = 0,01) [11]. Представленные данные позволяют нам предположить комплексность взаимосвязанных составляющих, в конечном итоге влияющих на отношение медицинских работников к вопросам жизни и смерти.

Выводы.

Таким образом, можно заключить, что внутренние переживания по отношению к смер-

ти и умирающим имеют огромное значение в профессиональной деятельности и могут как положительно, так и отрицательно сказываться на способности лечебного персонала оказывать качественную медицинскую помощь. Тем не менее, будущие врачи, обучаясь в своих образовательных учреждениях, выходят в практику и сталкиваются со смертью, не имея при этом необходимых умений и навыков работы даже со своим эмоциональным состоянием, в связи с чем большинство испытывают сильные негативные переживания, такие как тревога, печаль, вина, гнев, апатия; неумение совладать с которыми, в конечном итоге, приводит к профессиональному выгоранию. На основании этого, можно говорить о необходимости введения образовательных программ, которые помогут изменить отношение врачей к смерти. Примером используемых в таких программах методов могут стать ролевые игры, тематические исследования, рефлексия и открытое обсуждение и прочие методы, направленные помочь врачам задуматься о том, что такое уход из жизни, выработать своё отношение к данному вопросу и научиться регулировать внутренние переживания, возникающие при непосредственном столкновении с фактом смерти своего пациента. Также здесь стоит учитывать те факторы, которые непосредственно влияют на отношение врачей к смерти своих пациентов. Это: возраст, пол, религия, прошлый, в том числе самый первый, и настоящий опыт столкновения со смертью и умирающими, получение специфического образования в области ухода в конце жизни и многолетний клинический опыт.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балканска П.А. Отношение медицинских работников к смерти // Медицинская сестра. 2012. № 6. С. 33-34.
2. Кадыров Р.В. Отношение к жизни и смерти у профессиональных военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях. Актуальные проблемы практической психологии / Р.В. Кадыров // Сб. науч. ст. Междун. науч. конф. Ч. 1. Херсон: ИПИиС Хер.ГУ, 2010. С. 160-168.
3. Кукина М.В. Взаимосвязь отношения к смерти и ценностно-смысловых характеристик сотрудников хосписа // Acta Biomedica Scientifica. 2015. № 4. С. 58-62.
4. Суханова Е.И. Профессиональное выгорание медицинских сотрудников и его диагностика // Неонатология: Новости. Мнения. Обучение. 2022. Т. 10. № 2. С. 55-60.
5. Ялом Ирвин Дэвид Экзистенциальная психотерапия / Пер. с англ. Т.С. Драбкиной. М.: Независимая фирма «Класс», 1999. 576 с.
6. Battin M.P., Francis L.P., Landesman B.M. Death, Dying and the Ending of Life. London: Routledge. 2018. 1016 p.
7. Perceptions, feelings, and attitudes towards death for Intensive Care Units professionals / R.V. de A. Haickel Nina [et al.] // Revista Pan-Amazônica de Saúde. 2023. No. 14. pp. 1-13.
8. Iranmanesh S., Savenstedt S., Abbaszadeh A. Student nurses' attitudes towards death and dying in south-east Iran // Int J Palliat Nurs. 2008. Vol. 5. No. 14. pp. 214-219.
9. Khader K.K., Jarrah S.S., Alasad J. Influence of nurses' characteristics and education on their attitudes towards death and dying: A review of literature // International Journal of Nursing and Midwifery. 2010. Vol. 1. No. 2. pp. 1-9.
10. Leviton D., Fretz B. Effects of Death Education on Fear of Death and Attitudes towards Death and Life // OMEGA - Journal of Death and Dying. 1979. Vol. 3. No. 9. pp. 267-277.
11. Park J.Y., Oh J. Influence of Perceptions of Death, End-of-Life Care Stress, and Emotional Intelligence on Attitudes towards End-of-Life Care among Nurses in the Neonatal Intensive Care Unit // Child Health Nurs Res. 2019. Vol. 1. No. 25. pp. 38-47.
12. Nursing Professionals' Attitudes, Strategies, and Care Practices Towards Death: A Systematic Review of Qualitative Studies / D. [et al.] Puente-Fernández // Journal of nursing scholarship. 2020. Vol. 3. No. 52. pp. 301-310.
13. Segen's Medical Dictionary // Farlex, Inc. 2012. URL: <https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/EOL> (дата обращения 11.11.2024).

14. Ventriglio A., Watson C., Bhugra D. Suicide among doctors: a narrative review // *Indian Journal of Psychiatry*. 2020. Vol. 2. No. 62. pp. 114-120.

15. Scoping review of end-of-life care for persons with anorexia nervosa / A.L. Westermair [et al.] // *Annals of Palliative Medicine*. 2024. Vol. 3. No. 13. pp. 685-707.

Поступила в редакцию: 02.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Заброда К.А., Медведева В.А., 2025.